

CHET TILLARNI O'QITISHDA XALQ MAQOL VA MATALLARINING TA'LIMY VA TARBIVAVIY AHAMIYATI

Mirzayeva Feruza

Termiz davlat universitet

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6390161>

Annotatsiya: Ushbu maqolada chet tillarni o'qitishda xalq maqol va matallarning ta'limiy va tarbiyaviy ahamiyatlari haqida so'z boradi

Kalit so'zlar: maqol va matallar, ma'naviy, urf-odat, an'anaviy, ta'limiy va tarbiyaviy

Maqol va matallar xalqning ko'p asrlik hayot tarzi va asrlar davomida to'plagan tajribalari pandnasihati, ma'naviy axloqiy xulosasi, xalq milliy ruhining aksidir. Maqol - xalq idrokining mahsuli, uning hukmi, turmushdagi turli voqea-hodisalarga munosabatining qisqa, lo'nda va aniq ifodasidir. Maqol hayotda, kishilarning bir-birlari bilan muomalada bo'lish jarayonida tug'iladi. Xalq maqoli xalqning mulkidir, unda xalqning yashash tarzi, urf-odat va an'analari, atrofdagi kishilarga munosabati, dunyoqarashi, ichki dunyosi, ma'naviyati va ruhiyati o'z ifodasini topadi. Maqollar borki, "beozor va shirin" pand-nasihati qiladi, aql o'rgatadi, mard va botir bo'lishga da'vat etadi, "achchiq" ayblar inson yuziga ochiq-oydin aytiladi. Maqol xalq orasida kun sayin tug'ilib turganidek, otaboblar so'zi sifati avlodlardan avlodlarga meros bo'lib o'tadi. Bu merosni xalq ko'z qorachig'iday saqlaydi. Har bir maqol ham ma'no, ham shakl, ham stilistik funksiyasi jihatidan o'ziga xos xususiyatga ega. Lekin shunga qaramay, hamma maqollarda ham qandaydir bir umumiylik bor.

Masalan, o'zbek xalqi orasida *"Bir kun tuz totgan joyga qirq kun salom ber"* maqoli ko'p qo'llaniladi. Bu maqol orqali inson yaxshilik ko'rgan yerini, odamini aslo unutmasligi, unga sira ham yomonlikni ravo ko'rmay, hamisha hurmat qilishi kerakligi uqtiriladi. Ushbu maqolning ingliz tilidagi muqobili: *"Don't look a gift horse in the mouth"* maqoli bilan mos keladi.

"Nima eksang shuni o'rasan", "Har kim ekanin o'rar", "Salomga yarasha alik bo'ladi", "Musht ursang, shapaloq kut" kabilar xalq tilida keng iste'molda bo'lgan maqollar hisoblanadi. Agar birovlariga yaxshilik qilsang, boshqalardan ham yaxshilik ko'rasan. Boshingga biror falokat keldimi, sababini o'zingdan qidir. Yomonlik qilib, aslo yaxshilik kutma. Mazkur maqol ingliz tilidagi: *"As you sow, so shall you reap", "Do to others as you would have them do to you", "Give as good as one gets"* maqollariga to'g'ri keladi.

"Sutdan og'zi kuygan qatiqni ham puflab ichadi". Bu maqol ehtiyotsizlik yonoshudlik bilan bir ish qilib qo'yib, pand yeb qolgan yo ziyon-zahmat ko'rgan,

keyin har bir ishda nihoyatda ehtiyotkorlik qiladigan odamning holatini ifoda etadi va shunday odamlarga nisbatan ishlatiladi, ingliz tillaridagi ekvivalenti: *“A burnt child dreads the fire”*.

“O‘zingga ehtiyot bo‘l, qo‘shningni o‘g‘ri tutma”. Kishi har bir narsasini avvalo o‘zi ehtiyot qilishi lozim. Biror narsani yo‘qotib qo‘ysa, yo qo‘ygan joyidan topa olmay, boshqa birovdan ko‘rsa, bu tuhmat unga og‘ir botadi va oraga sovuqchilik tushadi. Maqolning ingliz tilidagi muqobili: *“An open door may tempt a saint”*.

“Birovga choh qazisang, o‘zing tushasan”, “Yoqma – pisharsan, qazima – tusharsan”. Boshqasiga zarar berish maqsadida tuzoq hozirlagan odam bu tuzoqqa, avvalo, o‘zi tushadi. Ya‘ni inson birovga yomonlikni ravo ko‘rsa, unga o‘zi giriftor bo‘ladi. Ingliz tilidagi ekvivalenti: *“Curses, like chickens, come home to roost”*.

“Ikki kemanding boshini tutgan g‘arq bo‘ladi”, “Ikki quyonni quvlagan birini ham tutolmas”. Bu maqol: *“Birdaniga katta manfaat ko‘rish niyatida biryo‘la ikki ishning ketiga tushma. Bunday qilsang, ikkalasining ham uddasidan chiqa olmaysan”*, degan ma‘noda qo‘llaniladi. Ingliz tilidagi: *“If you run after two hares, you will catch neither”*, yoki *“Between two stools you fall to the ground”* maqollari bilan mos keladi.

“Gulning tikoni ham bor”, “Guruch kurmaksiz bo‘lmaydi”, “Odamning olasi ichida”. Har bir kishi o‘ziga yarasha kamchilikka ega bo‘ladi. Inson doimo bir xil bo‘lavermaydi. Yaxshi insonning yomon tomoni ham bo‘ladi. Bir inson har doim boshqasiga yaxshilik qilsa, uning yomonlik qilishi mumkinligini ham unutmaslik kerak. *“Everyone’s faults are not written in their foreheads”, “There is no garden without its weeds”* maqollari orqali ifodalanadi.

“Yuzta “siz-biz”dan bitta “jiz-biz” yaxshi”. Mazkur maqol: *“Uyingga kelgan mehmonga quruq mulozamatlar qilguncha, oldiga topgan-tutganingni, noz-ne‘matingni qo‘yib, ko‘nglini ovla”*, degan ma‘noda ishlatiladi. Ingliz tilida *“Actions speak louder than words”* maqollariga to‘g‘ri keladi.

“Qozonga yaqinlashsang qorasi, yomonga yaqinlashsang balosi yuqar”. Bu bilan qo‘lidan faqatgina yomon ish keladigan, yoki yomon fe‘l-atvoriga ega bo‘lgan inson bilan do‘st tutingan odamga ham yomon hislatlar o‘tadi. U ham yomon do‘sti kabi bo‘lib qoladi deyilmoqda. Ingliz tilidagi muqobili: *“He that touches pitch shall be defiled”*.

“Pichoqni oldin o‘zingga ur, og‘rimasa birovga”. Ya‘ni kishi birovga biror-bir yomonlik qilishdan avval uning o‘rniga o‘zini qo‘yib ko‘rishi kerak. Boshqalarga

zinhor yomonlikni ravo ko'rmaligi darkor. Bu maqol ingliz tilidagi "Do as you would be done by" maqollari bilan mos keladi.

Ko'rinadiki, bir qancha oddiy so'z bilan ta'bir qilinadigan chuqur axloqiy g'oya qisqa, ixcham bir qolip shakliga kirgan. Demak, shakl ixchamligi maqollarga xos ikkinchi belgidir. Maqollar tarkibidagi so'zlarning bir-biriga qofiyalanib kelishi va alliteratsiya (so'z tarkibidagi tovushlarning uyg'unlashuvi, takror kelishi), qarama-qarshi so'zlarning birikishi ham maqollarning shakl xususiyatlariga xos belgilaridandir. Masalan, "oy tunda kerak, aql kunda kerak", "kun ko'rmagan kun ko'rsa, kunduz kuni chiroq yoqar". Ko'pincha maqollarga xos uchinchi belgi ularning majoziy ma'noda (ko'chma ma'noda) ishlatilishidir. Masalan, "daraxt bir yerda ko'karadi". Maqol bilan matal o'rtasida umumiylik ko'zga tashlanadi. Bu umumiylik shundan iboratki, har ikkala kategoriya ham nutqni jonlantirish, jozibador va orazli qilish, fikrni tayyor nutq qoliplari, formulalari bilan ifodalash, uni mazmundor qilishda ishlatiladi, lekin shu bilan birga tugal fikrni o'zida ifodalagan maqollardan matallar jiddiy farq qiladi. Matal aytilmoqchi bo'lgan fikr, muddaoni va boshqa vositalarni ifodalaydigan ko'chma ma'noli nutqiy tarkib bo'lib, xulosa keltirib chiqarish uchun xizmat qiladi. Matal fikrni to'la bayon etmay, balki unga ishora qiladi. Matallarning paydo bo'lishi nutqda turg'un iboralarning yuzaga kelishi bilan bog'liqdir. Matallar so'zning ko'p ma'noiligiga tayanganigi uchun nutqiy frazeologik iboralarga qarama-qarshi holda ifodadagi o'xshatish va qiyoslashni kuchaytiradi. Shuning uchun ham ularda qiyoslanuvchi elementlarning tafovuti yaxshi saqlanadi. Matallar har doim tarkibi qanaday bo'lishidan qat'i nazar, grammatik jihatdan gapning bir bo'lagi bo'lib keladi. O'quvchilar o'rgangan maqollarini lug'atlaridan maxsus sahifa ajratib yozib-yodlab borishlari lozim. Kezi kelganda ulardan ijodiy ravishda foydalanishlari mumkin, chunki har doim ham hammaga faqat haqiqatni aytib, yaxshi maslahatlar beradi va insonning shakllanishida kata rol o'ynaydi va shu bilan birgadars sifati va samaradorligini oshiradi.

References:

1. Ismatullayev M. Inglizcha maqol, matal va idiomalar. "O'qituvchi", 1979.
2. Yuldoshyev B. Hozirgi o'zbek adabiy tilida frazeologik birliklarning funksional -uslubiy xususiyatlari. Doktorlik diss. Toshkent, 1993.
3. Кунин А.В. Англо-русский фразеологический словарь. М., 1984.
4. Shomaqsudov Sh, Shorrahmedov Sh. O'zbek maqollarining izohli lug'ati.
5. Nega shunday deymiz. -Toshkent. G.G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 1988.

